

«ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ КАРАКЛПАКСКОГО НАРОДА»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6304263>

Канатова Асель Куат кызы

КГУ имени Бердаха факультет истории 3-курс

Родиной каракалпаков с древнего периода считается нынешняя территория Республики Каракалпакстан. Народ сформировался здесь, то есть на берегу реки Амударья и Аральского моря, и не взирая на то, что народ сталкивался с некоторыми трудностями централизации, им удалось объединиться и вернуть свою территорию. Известный академик, специалист изучающий народы Востока Б.А.Ахмедов высказал мнение о том, что «Предки нынешних узбеков, казахов, каракалпаков и других народов проживали здесь на территории этого народа».

Каракалпаки состояли из нескольких племён, и начали формироваться уже с древних времён. Самыми древними предками каракалпаков считаются массагеты, проживавшие в VII-V вв. до н.э. на территории юго-восточных берегов Арала. Массагеты состояли из нескольких племён. Апасиаки и аугасии, входившие в состав племён массагетов заложили основу формирования каракалпаков. Массагеты-апасиаки занимались, земледелием, скотоводством и ремесленничеством. По мнению профессора Т.А.Жданко, некоторые элементы традиции матриархата, которые можно встретить среди массагетов-апасиаков описываются в произведении «Кырк кыз». Это произведение на прямую связывают нынешних каракалпаков их с предками. Значит можно сделать вывод, что первое упоминание про каракалпаков встречается в качестве апасиаков.

Символы которые можно встретить среди племён каракалпаков были обнаружены в помещениях древнего периода на берегах Амударьи. Например, построенный в II-III вв. н.э. принадлежавший Хорезмшахам «Священный Дворец» находящийся в Топраккале и современной Элликале. Большинство племён принимали участие при строительстве Топрак калы, в этом можно убедиться исходя из того, во время стройки каждое племя на кирпиче оставлял символ своего племени. Чтобы выяснить количество символов ученые с особой внимательностью изучили помещение и изъяли 624 кирпичей с символами. Из этих кирпичей только у 60 кирпичей не было символов, а у оставшихся 564 было 66 видов символов. Среди них встречается название племён, символы принадлежавшие им.

В период существования племени апасиаков, в нижнем течении Сырдарьи проживали племена аугасии. В начале I века до нашей эры и в конце IV века нашей эры большинство гуннских племён прибыли с востока на побережье Аральского моря. Затем добавляются тюркские племена в VII-

VIII веках. В результате ассимиляции этих племён, на основе племён апасиаков были сформированы печенеги в VII-VIII веках. А в результате ассимиляции гуннов и тюрков проживавших в нижнем течении Сырдарьи, на основе племён апасиаков были сформированы огузы. Учёные указывают, что существует тесная взаимосвязь между названиями печенег и апасиаков, огуз и аугасии. Печенеги точно также как и апасиаки занимались земледелием, скотоводством и наряду с этим ремесленничеством. Печенеги выращивали пшеницу. Разводили крупнорогатый скот, лошадь, коз и овец. В большинстве случаев они проживали в юртах. И наряду с этим у печенегов были свои города, которые они называли «ката». В книгах истории Каракалпакстана написано, что печенеги называли нынешний город Беруни «Кат» (Кыят). Возникновение печенегов рассматривается в качестве второго этапа формирования каракалпакского народа, и можно сказать, что слово «печенег» это ещё одно название каракалпаков.

К концу XII века территорию печенегов составляли территории с нижнего течения Амударьи, побережий Аральского моря и в направлении запада до Урала и Волги.

Племена огузов в VIII-XI веках охватывали территории нынешнего города Жамбыл и Ташкентского вилоята, с запада одну часть Устюрта до Хазарии. Их центром был город Жанкент до местности Казалыг.

В VIII-XI веках огузы и печенеги поддерживали тесные экономические и политические отношения. Печенеги даже участвовали в походах на другие страны. Но в начале X века огузы, объединившись с хазарами разбивают на две части западных печенегов, одна часть была вынуждена отправиться в Киев, другая в сторону Византии, а восточные печенеги остаются в побережьях Арала.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Топырак кала-Дворец. Москва, Изд. «Наука», 1984, с 22-23.
2. Жданко Т.А. Очерки исторической этнографии каракалпаков. М.-Л. Изд. АН СССР, С 101.
3. Камалов С.К. Каракалпаки в XVIII-XIX веках. Ташкент Изд. «ФАН», 1968.; Камалов С.К. Қарақалпақлардың ата журты хам олардың халық болып қалиплесуи хақында. // Еркін Қарақалпақстан, 1993, 9-январь, №4-5 (16141).